

YOSHLAR MA'NAVIY DUNYO QARASHINI SHAKLLANTIRISHDA FALSAFA FANINING METODOLOGIYASI: AMALIY USULLAR VA FALSAFIY YONDASHUVLAR

U.A.Utanova

Falsafa fanlari nomzodi, dotsent
Kamoliddin Behzod nomidagi milliy
rassomlik va dizayn instituti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada falsafa fanining talabalar ma'naviy dunyo qarashini shakllantirish jarayonidagi roli yoritilgan. Falsafada yosh avlodning madaniyati va ma'naviyatini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Tadqiqot davomida talabalarning milliy qadriyatlarga asoslangan bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish, ularni jamiyatning faol a'zolariga aylantirish masalalari ko'rib chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** falsafa, milliy tarbiya, talabalar madaniyati, ma'naviyat, milliy qadriyatlar.*

Kirish

Falsafa fani inson tafakkuri va dunyoqarashini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Jamiyat o'zaro ijtimoiy munosabatlarda bo'lgan insonlardan tashkil topadi. U insonlarning amaliy faoliyatini va ular o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlarni ham tahlil qiladi. Insonlar turli faoliyatlar jarayonida o'z hayotlari uchun zarur bo'lgan moddiy va ma'naviy ne'matlarni yaratadilar va bu jarayonda o'zaro turli munosabatlar o'rnatadilar. Falsafa ontologiya, gnoseologiya, metodologiya, antropologiya ta'limotlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, ular jamiyatga izchil tatbiq etilishining natijasi va mahsulidir. Ijtimoiy falsafa borliq falsafasi va ontologiya ta'limoti bilan bevosita bog'liq ravishda shakllangan. Falsafiy bilimlarning rivojlanishi va chuqurlashishi oqibatida psixologiya, formal mantiq, etika, estetika kabi fanlar ajralib chiqqan. Falsafiy dunyoqarash esa insonning olamga, voqealarga, o'zgalarga va ularning faoliyatiga, o'z umrining mazmuniga munosabatini tushunish, qadrlashda namoyon bo'ladi. Bu dunyoqarash dunyoni aqliy jihatdan umumlashtirib

tushuntiruvchi qarashlar tizimidir va insonning intellektual faoliyatiga alohida e'tibor qaratadi. Talabalarga milliy tarbiya berish orqali ularning ma'naviy va madaniy saviyasini oshirish, jamiyatda faol ishtirok etishlariga ko'maklashish muhim masalalardan biridir. Milliy tarbiya talabalarga nafaqat o'z xalqining madaniyati va qadriyatlarini singdirish, balki ularni global madaniyat bilan uyg'un holda anglash imkonini ham beradi [1-2].

Falsafa fanining yosh avlod tarbiyasidagi o'rni

Taniqli faylasuf olim J. Tulyenov fikricha: "Qadriyatlar deyilganda inson va insoniyat uchun ahamiyatga ega bo'lgan, millat, elat va ijtimoiy guruhlarning manfaatlari va maqsadlariga xizmat qiladigan tabiat va jamiyat hodisalari majmui tushunilmog'i lozim."

Milliy qadriyatlar muayyan millat, elat va xalqning hayoti, turmush tarzi, o'tmishi, kelajagi hamda ijtimoiy muhiti bilan bog'liqdir. Falsafa bo'yicha qomusiy lug'atda ta'kidlanishicha, milliy qadriyatlarni o'rganish orqali talabalarda milliy g'oya, milliy ong va milliy g'urur tushunchalari shakllantirilishi lozim. Chunki milliy g'ururi bo'lmagan inson Vatan boyliklari qadriga yetmaydi, uni asrashni ham xayoliga keltirmaydi, ya'ni u vatanparvar va fidoiy inson bo'lib yetishmaydi. Milliy tarbiya masalasida taniqli ma'rifatparvar A. Avloniy shunday degan:

"Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir."

Milliy tarbiya – bu yosh avlodga o'z xalqining urf-odatlarini, qadriyatlarini, an'analari va tarixi haqida bilim berish, ularga vatanparvarlik ruhini singdirish jarayonidir. Falsafa fani esa ushbu jarayonda nazariy asos bo'lib xizmat qiladi [3].

Milliy qadriyatlar va g'oyaviy tarbiya

Talabalar shaxsiy kamolotiga oilada asos solinadi, milliy qadriyatlarga mos urf-odatlar ularning hayotiga singdiriladi. Shunday qilib, ma'naviy-axloqiy tarbiyasi shakllangan yoshlar o'z kasbiy mas'uliyatini va jamiyatdagi tinchlikni saqlash vazifalarini chuqur anglaydi.

Ma'naviyat – inson, xalq va jamiyatning kuch-qudratini, rivojlanish istiqbollari belgilovchi ichki ruhiy omildir. Ta'lim-tarbiyaning tarkibiy qismi bo'lgan g'oyaviy tarbiya esa yoshlarning ongini shakllantirishda katta rol o'ynaydi. Shu bois, g'oyaviy tarbiya jarayoni oila, maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus va oliy ta'lim muassasalari, mahalla va ijtimoiy tashkilotlar orqali olib boriladi [3,4].

G'oyaviy tarbiya – insonning dunyoqarashini ma'lum mafkura asosida shakllantirish jarayonidir. Bugungi kunda yosh avlodga g'oyaviy tarbiya qay darajada yetkazilmoqda? Ota-onalar, ustoz-murabbiylarning bu boradagi mas'uliyati qanday ifodalanmoqda? Afsuski, ba'zi hollarda loqaydlik ustun kelib, g'oyaviy tarbiyaga yetarlicha e'tibor berilmaydi. Ayrim oilalarda ota-onalarning siyosiy, huquqiy va axloqiy bilimlari yetarli bo'lmagani sababli, farzandlarining g'oyaviy tarbiyasiga beparvo qaraladi. Misol uchun, saylov jarayonida ota bolalarining saylov byulletenlarini o'zi tashlab kelishini aytsa yoki farzandining oldida salbiy odatlarni ko'rsatsa, bunday holatlar yosh avlodning noto'g'ri yo'lga kirishiga sabab bo'lishi mumkin [5].

Shu sababli, yoshlarni milliy g'oya va milliy mafkura asosida tarbiyalash lozim. Milliy mafkurani yoshlar ongiga singdirish uchun amaliy tarbiya tizimini yo'lga qo'yish talab etiladi. Chunki milliy mafkura – bu jamiyatni birlashtiruvchi, uning ma'naviy, siyosiy va ijtimoiy faolligini oshirishga xizmat qiluvchi muhim omildir. Yoshlarning dunyoqarashi shakllanayotgan davrda ular turli g'oyalarga, shu jumladan zararli mafkuralarga ham ta'sirchan bo'lishadi. Kattalar uchun odatiy bo'lgan adolatsizlik yoshlarning hali to'liq shakllanmagan ongi va qarashlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mafkuraviy tarbiya esa bunga yo'l qo'ymaslik uchun xizmat qiladi. Mafkuraviy tarbiya – inson, ijtimoiy guruh va jamiyatning dunyoqarashini shakllantirishga qaratilgan jarayon bo'lib, bu orqali ularga maqsadli g'oyalar singdiriladi. Bu jarayon turli ijtimoiy institutlar – fan, madaniyat, ta'lim muassasalari, mehnat jamoalari, siyosiy partiyalar, nodavlat tashkilotlari va

ommaviy axborot vositalari orqali amalga oshiriladi. Inson butun hayoti davomida ushbu institutlarning ta'sirida bo'ladi. Shaxsning jamiyatda qanday inson bo'lib yetishishi ham ana shu institutlarning tarbiya tizimiga bog'liq.

Oiladan keyin ta'lim tizimi ham yosh avlodning tarbiyasida muhim o'rin tutadi. Inson aynan ta'lim muassasalarida ijtimoiy tajriba va qadriyatlarni ilmiy asosda o'zlashtiradi. Ta'lim bosqichlari o'rtasidagi uzviylik tufayli g'oyaviy tarbiya jarayoni tizimli ravishda olib boriladi va natijada insonning dunyoqarashi va bilim doirasi kengayib boradi. Ta'lim jarayonida mafkuraviy targ'ibot natijalarini tekshirib borish va uni doimiy takomillashtirish imkoni mavjud. Ushbu mas'uliyat, albatta, o'qituvchi va murabbiylar zimmasiga tushadi [6].

Yoshlarni g'oyaviy va mafkuraviy jihatdan tarbiyalash ta'lim jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Bu jarayonda nafaqat milliy g'oya yo'nalishidagi fanlar, balki boshqa yo'nalishlardagi fanlar orqali ham milliy mafkura singdirilishi lozim. Ayniqsa, milliy g'oyaga oid fanlarni o'qituvchi pedagoglarning ilmiy salohiyati va dars o'tish metodikasi katta ahamiyatga ega. Talabalarda mustaqillik, tashabbuskorlik va vatanparvarlik sifatlarini shakllantirish o'qituvchilarning noan'anaviy yondashuvlaridan ham kelib chiqadi. Ta'lim jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv mavzularni chuqurroq tushunishga yordam beradi va fan maqsadlarini anglashni osonlashtiradi [4,7].

Milliy tarbiya talabalarni nafaqat o'z madaniyati bilan tanishtiradi, balki ularni global madaniyat bilan uyg'unlashtirishga ham yordam beradi. Falsafiy yondashuvlar orqali talabalar milliy qadriyatlarni zamonaviy dunyo talablariga moslashtirish va ularni rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Falsafa orqali talabalar:

- Milliy g'oyalar va qadriyatlarni anglaydi;
- O'zligini tanib boradi va madaniy merosga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'ladi;

- Tanqidiy tafakkur orqali milliy qadriyatlarning dolzarbligini tushunadi;
- Global muhitda milliy madaniyatini saqlab qolish yo‘llarini o‘rganadi.

Talabalar madaniyatini oshirishda falsafa fanining metodologiyasi

Talabalarning madaniyatini oshirish ularning kelajakdagi hayotida muhim o‘rin tutadi. Madaniyatli inson jamiyatda faol, mas’uliyatli va har tomonlama yetuk shaxs sifatida shakllanadi. Falsafa fanining metodologiyasi orqali talabalarni madaniy jihatdan yuksaltirish quyidagi usullar orqali amalga oshirilishi mumkin:

1. **Tanqidiy tafakkurni rivojlantirish** – Talabalar mustaqil fikrlash, argumentatsiya va mantiqiy xulosalar chiqarish ko‘nikmalarini egallashadi. Bu ularning shaxsiy qarashlarini shakllantirishga va jamiyat oldida mas’uliyatni his qilishiga yordam beradi.
2. **Interfaol ta’lim usullari** – Munozaralar, falsafiy bahslar, rolli o‘yinlar orqali talabalar o‘z fikrlarini ifodalash, muloqot qilish hamda boshqalar fikrini tinglash madaniyatini rivojlantiradilar.
3. **Axloqiy va estetik tarbiya** – Talabalar jamiyatdagi axloqiy qadriyatlarni anglash, san’at va adabiyot orqali estetik didni rivojlantirish, falsafiy tahlil qilish ko‘nikmalariga ega bo‘ladilar.
4. **Shaxsiy rivojlanishga yo‘naltirish** – Talabalarga o‘z maqsadlarini belgilash, o‘z ustida ishlash va doimiy o‘qib-o‘rganish tamoyillarini singdirish orqali ularning madaniy saviyasini oshirish mumkin.
5. **Madaniy meros va zamonaviy qadriyatlarni uyg‘unlashtirish** – Talabalar milliy va global madaniyatni o‘zaro solishtirish, ulardagi umumiy va farqli jihatlarni tahlil qilish orqali zamonaviy hayotda milliy qadriyatlarni asrab-avaylash ahamiyatini tushunib yetadilar.

Falsafiy Yondashuvlar

Gumanistik Yondashuv: Talabalarning shaxsiy rivojlanishiga e’tibor qaratadi. Bu yondashuv orqali talabalar o‘z potentsialini to‘liq namoyon qilish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Pragmatik Yondashuv: Talabalarga amaliy hayotda qo‘llaniladigan bilim va ko‘nikmalarni berishga qaratilgan. Bu yondashuv orqali talabalar nafaqat nazariy bilimlar, balki ularni qanday qo‘llashni ham o‘rganadilar.

Ma’naviy-Axloqiy Yondashuv: Talabalarning axloqiy qadriyatlari va milliy madaniy merosni hurmat qilish hissini shakllantirishga qaratilgan.

Xulosa

Falsafa fani orqali talabalarga milliy tarbiya berish ularning madaniy saviyasini oshirishga xizmat qiladi. Talabalar milliy qadriyatlarni anglash orqali o‘z shaxsiy va kasbiy rivojlanish yo‘llarini belgilaydi. Shuningdek, milliy tarbiya ularning vatanparvarlik hissini mustahkamlash, jamiyatda faol ishtirok etishlariga yordam beradi. Falsafaning metodologik yondashuvlari esa talabalarning dunyoqarashini kengaytirish, mustaqil fikrlash va axloqiy-psixologik rivojlanishlariga ko‘maklashadi. Shu boisdan, falsafa fanini milliy tarbiya bilan bog‘lash orqali ta’lim jarayonining samaradorligini oshirish mumkin.

Adabiyotlar

1. Sh.Mirziyoyev.Buyuk kelajagimiznimard va olijanobxalqimiz bilan birga quramiz. -Toshkent: O‘zbekiston, 2017. –88 b.
2. Jo‘rayev Q. “Falsafa asoslari”. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2020.
3. Saifnazarov I., Tohir Karim, Rahimboboyeva N. Qadriyatlar iqtisodchimurabbiylar nigohida. –T.: “DAVR PRESS”, 2010. –B.7.
4. Yaxshiliqov J., Muhammadiyev N. Milliy g‘oya–taraqqiyotstrategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston fanlar akademiyasi fan. 2017. –383-b
5. Safarov B. “Milliy tarbiya va ma’naviyat”. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019.
6. Muminov A. “Zamonaviy falsafa va jamiyat”. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.

7. Agzamxodjaevna, U. U. (2022). Commercialization processes and technology transfer as components of the university's core model. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 311-315.
8. Utanova, U. A., Rajabov, K. I., Inoyatov, K. K., & Marufbaev, B. S. (2021). Entrepreneurial Universities as a Modern Development Stage of the University 3.0 Concept. *Webology*, 18(Special Issue), 1053-1066.
9. Karabaev, O. K., Masharipova, G. O., Utanova, U. A., & Khasanov, R. THE TEACHING OF KHOJA AHMAD YASAVI ABOUT TASUWUF AND ITS PLACE IN HISTORY. Vol. 2 No. 02 (2023): The Second Pamir Transboundary Conference for Sustainable Societies.
10. Утанова Умида Агзамходжаевна “Качественное образование – будущее нации” Сборник научных статей Международной научно практической конференции на тему «Наука и образование: новые подходы и актуальные исследование: 1-том. Казахстан Шымкент 2023.
11. Умида Утанова “Ўзбекистон янги уйғониш - учинчи ренессансга пойдевор яратмоқда” Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali №24, 25.05.2023
12. Umida UTANOVA “Ijtimoiy taraqqiyot va madaniy vorisiylik” “ЎЗМУ хабарлари” журнал 2023, [1/3] ISSN 2181-7324
13. Утанова Умида Агзамходжаевна “Маданий мерос - жамият тараққиётининг асоси сифатида” *Multidisciplinary Scientific Journal SCHOLAR* ISSN: 2181-4147 VOLUME 1 | ISSUE 7 | 2023
14. Утанова Умида Агзамходжаевна. (2022, октябрь 2). ЭТИЧЕСКИЕ И ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА РУКОВОДИТЕЛЯ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE " INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION", Munchen Germany.
15. Утанова Умида Агзамходжаевна. УНИВЕРСИТЕТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ – КАК ЭТАП СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ

